

Informe Técnico

Título: “Análisis de la Automatización Industrial: Aplicación de Laplace, Metodologías de Aprendizaje e Industria 4.0”

Nombre: Ignacio Montoya C.

Fecha: 21 de abril de 2026

Tema Tratado: Estudio de la automatización industrial desde un enfoque teórico-práctico, abordando el uso de la Transformada de Laplace en el análisis de sistemas, la evaluación de metodologías de aprendizaje en el curso y la relación de la automatización con el concepto de Industria 4.0.

a) ¿Por qué en un curso de automatización sería importante estudiar Laplace? ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

En un curso de automatización es fundamental aprender a utilizar el método de la Transformada de Laplace, ya que permite obtener respuestas concretas y fundamentadas sobre el comportamiento de los sistemas dinámicos. Esta herramienta no solo facilita la resolución matemática de problemas, sino que también ayuda a comprender cómo interactúan las entradas y salidas de un proceso, permitiendo analizar su comportamiento en el tiempo y predecir posibles fallas. El uso de Laplace es especialmente relevante en contextos industriales, donde la mayoría de los procesos están automatizados mediante sensores y actuadores. Estos dispositivos entregan datos y mediciones constantes, pero no basta con observar los valores: es importante entender de dónde provienen, cómo se generan y bajo qué modelo matemático se interpretan. De esta manera, se pueden tomar decisiones informadas y no solo operar de forma empírica. Un ejemplo claro de esta situación ocurre en una planta de procesamiento de lácteos. Como jefe de planta, durante las primeras semanas de inspección junto al encargado de Innovación (Don Patricio), se detectó una anomalía en los tanques de pasteurización. El operador (Don Luis) ingresa en la botonera un nivel de llenado de 2,5 m, a pesar de que el tanque tiene una altura máxima de 2,0 m y un nivel de operación nominal de 1,5 m. Sin embargo, al verificar físicamente, el nivel real del líquido corresponde efectivamente a 1,5 m. Al consultar al operador, este explica que el sistema muestra 2,5 m, pero en la práctica el tanque se llena solo hasta 1,5 m. El encargado de Innovación añade que el sistema utiliza controladores proporcionales y que históricamente se ha mantenido ese valor sin recalibración. El operador justifica esta práctica indicando que “les permite trabajar” y que “los saca del paso”, aunque reconoce que ha generado problemas.

Uno de los principales inconvenientes es que otros operarios, como Don Juan, registran los datos directamente desde la pantalla sin considerar esta discrepancia, lo que provoca errores en los informes, como aparentes pérdidas de producto o inconsistencias en los balances de producción.

Desde el punto de vista de la automatización, este problema refleja una falta de calibración y modelamiento adecuado del sistema de medición. Aquí es donde herramientas como la Transformada de Laplace y el análisis de sistemas de control toman relevancia. Un sistema mal ajustado por ejemplo, con una ganancia incorrecta en un controlador proporcional puede generar una relación errónea entre la señal de entrada nivel real y la salida mostrada nivel indicado. Esto implica que el sistema no está representando fielmente la realidad del proceso.

En conclusión, este caso demuestra que no basta con que un sistema “funcione”; es necesario que funcione correctamente y de manera coherente con la realidad física del proceso. El análisis teórico, apoyado en herramientas como la Transformada de Laplace, permite comprender, modelar y corregir estos errores, mejorando la confiabilidad del sistema y la toma de decisiones en planta.

b) En relación a la metodología del curso. Resuma su opinión presentada al inicio del curso y plantee su opinión en este momento. ¿Ha cambiado su respuesta desde el inicio del curso?

En mi opinión, la metodología del curso ha facilitado significativamente el aprendizaje, permitiendo asimilar los contenidos de forma más rápida y efectiva. Al inicio del curso, se nos planteó un desafío interesante: desarrollar un problema utilizando únicamente los conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores, sin haber recibido aún las herramientas propias del curso de automatización. Esta estrategia generó inicialmente incertidumbre, pero al mismo tiempo despertó interés y motivación por encontrar una solución.

Con el desarrollo del curso, esa incertidumbre se transformó en comprensión. A medida que fuimos incorporando nuevas herramientas y metodologías, como el análisis de sistemas y técnicas formales de resolución, fue posible entender de mejor manera los problemas planteados y abordarlos con mayor claridad y fundamento. En mi caso, esta metodología me ayudó no solo a resolver ejercicios, sino también a comprender el porqué de cada paso, lo que permitió implementar soluciones de forma más efectiva y con mayor seguridad.

En comparación con mi opinión al inicio del curso, puedo decir que sí ha cambiado. Al principio, la metodología me parecía desafiante e incluso confusa, debido a la falta de herramientas específicas. Sin embargo, con el tiempo comprendí que este enfoque busca precisamente desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, habilidades fundamentales en el área de automatización.

En conclusión, actualmente considero que la metodología es adecuada y bien enfocada, ya que no solo enseña contenidos técnicos, sino que también fomenta la comprensión profunda de los problemas y la aplicación práctica de soluciones en contextos reales.

c) En relación a la metodología utilizada en los trabajos prácticos ¿Existe alguna fuente bibliográfica que presente un mejor método que el presentado en el trabajo “Generative Science” para declarar los aportes de las personas e IA en la búsqueda de retener el reconocimiento social por el trabajo realizado? (Esta pregunta se realiza para evaluar si es necesario cambiar el marco de declaración de uso de IA en los trabajos).

En relación a la metodología utilizada en los trabajos prácticos, específicamente la información entregada por “Generative Science” para declarar los aportes de personas e inteligencia artificial, es importante señalar que actualmente no existe una única fuente bibliográfica que sea considerada la “mejor”. Sin embargo, sí existen diversas propuestas y explicaciones académicas que complementan o, en algunos casos, podrían considerarse más completas dependiendo del nivel de detalle requerido.

Por ejemplo, en el ámbito científico, editoriales como Nature Portfolio establecen que la inteligencia artificial no debe ser considerada autora, sino una herramienta cuyo uso debe ser declarado explícitamente en secciones como la metodología o notas del trabajo. Esto se debe a que la autoría implica responsabilidad intelectual, algo que la IA no puede realizar. Este enfoque logra ser más normativo. En conclusión, “Generative Science” entrega una información clara y comprensible, lo que facilita su aplicación en contextos educativos. No obstante, también es importante considerar que no todas las personas aprenden o comprenden de la misma manera; muchas veces es necesario complementar la información con distintas fuentes y enfoques para lograr una mejor comprensión. Por ello, más que reemplazar este modelo, puede ser conveniente enriquecerlo con otras referencias que permitan una visión más amplia y adaptable a diferentes formas de aprendizaje.

d) La modernización ha sido descrita utilizando conceptos tales como la “Industria 4.0”. La automatización se puede implementar sobre diferentes infraestructuras tecnológicas. Analice el concepto de Industria 4.0 en relación con la automatización utilizando fuentes bibliográficas

La Industria 4.0 se refiere a la integración de tecnologías digitales avanzadas como el IoT, inteligencia artificial y sistemas ciber físicos en los procesos productivos. A diferencia de la automatización tradicional, que se centra en ejecutar tareas automáticamente, la Industria 4.0 propone que los sistemas analicen datos, aprendan y tomen decisiones en tiempo real.

En relación con la automatización, esto da pie a un cambio importante donde los procesos dejan de ser solo automáticos y pasan a ser inteligentes, conectados y adaptativos, mejorando la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad.

Desde mi opinión, la automatización en Industria 4.0 no reemplaza los métodos clásicos como el modelamiento matemático o control de sistemas, sino que los complementa, permitiendo diseñar sistemas más precisos y predictivos.

Bibliografía

- Artificial intelligence (AI). (s/f). Springer Nature. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai>
- (S/f). Mdpi.com. Recuperado el 21 de abril de 2026, de <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4531>
- Tapia, V. (2014). Industria 4.0 – Internet de las Cosas. Revista UTCiencia: i-ISSN: 1390-6909. e-ISSN: 2602-8263, 1(1), 51–60. <https://investigacion.utc.edu.ec/index.php/utciencia/article/view/6>
- Alarcon, C. (2026). Generative science as an analytical framework for integrating the full capabilities of generative artificial intelligence into scientific research while preserving scientific recognition. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.19055673>

Declaración

El informe solicita disponibilidad abierta mediante DOI con nombre y apellido real.